

ABDULLA QODIRIY IJODIDA ARXAIZM VA ISTORIZMNING BUGUNGI
KUNDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6518714>

Saidaxon Aminjonova Adxamjonovna

Farg'ona viloyati

Beshariq tumani 52- maktabning

Ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk jadid Abdulla Qodiriy i ijodida arxaizm va istorizmning bugungi kundagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Xususan uning eng mashhur romani bo'lmish "O'tgan kunlar" romani qahramonlarining o'ziga xosligi ilmiy tarzda muhokama qilindi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy, roman, arxaizm, istorizm, adabiyot, millat, ma'naviyat, tarix.

Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotining ilg'or bir ziyolisi sifatida Vatan va millat taqdiri xususida qayg'urdi. Zamon taloto'plari uning qalbini iztirobga soldi. Yozuvchi "O'tkan kunlar" romani orqali xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi, "tariximizning eng kir, qora kunlari"- yurtni mustamlaka balosiga yo'liqtirgan keyingi noahil "xon zamonlari"dan so'z ochib, xon saroyi, darveshlar, poraxo'r qozilar, xasis boylar va ezilgan oddiy insonlarning ayanchli hayotini mahorat bilan ko'rsatib otadi. Bu bilan ayanchli haqiqatni xalqqa ochib bermoqchi bo'ldi.

Romanning ma'no-mundarija doirasi nihoyatda keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy, oilaviy-ishqiy muammolar qalamga olingan. Biroq ular orasida yurtning taqdiri, mustaqilligi masalasi alohida ajralib turadi. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hoji shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'liga hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilar sanaladi.

Romanda bamisoli tiniq va ulkan ko'zgu, unda o'zbek millatining muayyan tarixiy sharoit, urf-odatlarini, vaziyatdagi turmushi, bo'y-basti, ruhiy ma'naviy dunyosi, qiyofasi keng ko'lamda aniq-ravshan tasvirlanadi. Romandagi uchlik - oshiq, ma'shuqa va ag'yor, bir qarashda, an'anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning toza muhabbati, baxti, ishqiy kechinmalari va baxtsizligi zo'r mahorat bilan ko'rsatib o'tladi. Asardagi juda kam insonlar qalbidan chuqur joy oladigan bir "durri bebaho" - ishq-muhabbat tuyg'usiga doir inja tafsilotlar kitobxonni hayajonga soladi. Otabek bilan Kumushning saodatli lahzalaridan mahrum etgan fojiviy sahnalar kishini chuqur o'yga toldiradi. Yozuvchi oshiqning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni - Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli, qora kunlarini ko'z oldimizda gavdalantiradi. Shu damda o'lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi qoloqlik, jaholat va o'zaro ichki nizolar, degan fikrni g'oyat ustalik bilan asarning mazmun-mohiyatiga singdiradi.

"O'tgan kunlar" romani mehnatkash xalqqa chuqur hurmat ruhi bilan sug'orilgan. usta Olim, Saodat, To'ybeka, Oybodoq, yozuvchi Hasanali singari mehnatkash xalq vakillari

obrazlarini mehr bilan tasvirlagan. shuningdek, Yusufbek hojining xizmatkori Hasanali uddaburon, sadoqatli, tadbirli, aqlli, vijdoni pok, g'amxo'r, mehribon - umuman oddiy insonga xos eng yaxshi fazilatlarni o'zida mujassamlantirgan kishi obrazi sifatida kitobxon hurmatiga sazovor bo'ladi. «O'tgan kunlar» romanida xotin-qizlar obrazi salmoqli o'rin egallaydi. Yozuvchi xotin- qizlarning Kumushbibi, Zaynab, O'zbek oyim, Oftob oyim, Saodat, Oybodoq, To'ybeka, Xushro'ybibi, Jannat kampir kabi o'nlab xilma-xil obrazlarini yaratgan. Muallif Homid, Xushro'ybibi, Jannat kampir, Musulmonqul, Azizbek, Sodiq kabi murakkab obrazlarni ham zo'r mahorat bilan yaratgan. Asarda, Kumushbibi vafodorlik, go'zallik va samimiylikning ramzi bo'lsa, Xushro'ybibi ichi qoralik va shumlik, battollik va yomonlik, behayolik va urshqoqlik, o'jarlik va xudbinlik timsolidir.

«O'tgan kunlar» romanidagi obrazlarning har biri o'zicha bir olamki, ular hech qachon bir-birini takrorlamaydi. Ularning hammasi ham yuksak darajada mahorat bilan yaratilgan. Abdulla Qodiriyning «O'tgan kunlar» asari - o'zbek romanchiligining ilk cho'qqisidir.

Ijodkorning mahorati yana shunda ko'rinadiki, u o'zi mansub bo'lgan xalqning hayotini milliy til vositasida tasvirlayotganida tarixiy hodisalar orqali milliy qahramon va milliy urf- odatlarni bir - biriga o'yg'unlashtirib yuboradi.

Albatta, "...badiiy mahorat chiroyli iboralar, chiroyli ifodalar, antiqa voqealar, kugili va qayg'uli holatlar topish emas, xalqqa aytadigan zarur so'zimizni kitobxonning qalbiga olib kiradigan obrazlar yaratish demakdir." Binobarin, adabiy asarlardagi personajlar ma'lum inson shaxsining ifodasi bo'lib, ularning o'zlari ham izhor etib berolmaydigan murakkab ruhiy holatlari muallif nutqi yordamida tasvir etilad

Qodiriy asarlaridagi sehrli jozibaning omillaridan biri uning milliy tilidir Adib asar yozish uchun poydevor bo'ladigan manba qidirgan paytda o'zbek xalqiga tegishli bo'lgan jozibador, madaniy va go'zal til shaklini ham izladi. Manbani xalq og'zaki ijodidan topgan bo'lsa, bunday til shaklini adabiy tilimizga asos bo'lgan lahjalarimiz va ularning zahirasi hisoblangan shevalarimizdan izladi va topishga muyassar bo'ldi. Shu asnodda barcha shevalarimiz adabiy til uchun bitmas-tuganmas xazina ekanligiga amin bo'lgan holda buni amalda isbotladi. Aslida sheva mulki hisoblangan leksik birliklarimizni adabiy tilimizga olib kirdi. Holbuki adabiy tilda ularning o'rni bo'sh edi, ana shu bo'shlikni to'ldirishda ham Abdulla Qodiriyning xizmati beqiyosdir. Undagi so'z tanlash jarayoni xuddi rassom surat uchun rang tanlash misoli yorqin aks etgan. Buni adibning asarlarini o'qiyotgan paytda his qilasiz. Yozuvchi o'zbekona sodda so'zlashuv tarzini romanlariga olib kirib, asarlari tilining jonli va hayotiyiligini ta'minladi. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q, chunki adibning o'zi xalq orasida yurib ustachilik, ya'ni uylarning tomini yopish bilan shug'ullandi. Keyin mahallasidagi tashlandiq yerni tozalab, unga jon bag'ishlab bog' yaratdi. Oddiy insonlar bilan yaqin munosabat, jismoniy mehnatdan rohatlanish hissida tiniqlashgan aql ana shunday badiiy jihatdan mukammal, kitobxonni o'ziga rom etadigan asarlarning yaratilishiga zamin bo'ldi.

Haqqoniy badiiy asarlarda shoir va yozuvchilarning shaxsi, o'ziga xos ichki dunyosi, tabiati, yashagan muhiti aks etib turadi. Shu nuqtai nazardan yozuvchining o'zi ham asarda individuallashtirilgan tipik xarakterlar singari namoyon bo'ladi. "Jumladan, O. Balzak

“Odamizod komediyasi”da 2000 obrazni yaratdi, deydik. Demakki, Balzak qalbi, hayoti, fikrlari, turmush va insonlar haqidagi tushunchasi ana shu 2000 obrazga taqsimlanib, har bir obraz o‘z hayoti bilan yashadi, o‘z fikrlari bilan o‘yladi, o‘z tilida so‘zladi. Buning ustiga, shu 2000 obrazni “Odamizod komediyasi”ga jamlashtirgan, ular faoliyatini ma’lum maqsadga yo‘naltirgan ikki ming birinchi obraz mavjudki, busiz Balzak hayotini, xarakterini, qalbini, dunyoqarashini, iste’dodini, uslubini mukammalligicha anglash mumkin emas. Bu ikki minginchi obraz barcha obrazlar ustidan mutlaq hokimlikka ega bo‘lgan, har birining hayot faoliyatini ko‘rsatib turgan, ularni harakatlantirgan kuch – avtor obrazidir.”

Sharq xotin – qizlarining iffati, nafosati, go‘zalligi, hatto kuyovni yoqtirish – yoqtirmasligi haqida u bilan so‘zlashish kerak emasligi, balki odat shul ekanligi muallif nutqida ishonarli qilib berilgan.

Bundan tashqari, “Qudalarni kutib olish” bobida shunday bir jumla bor: “Kumush salom berdi va qo‘lidagi paranjisini yerga tashladi, yugurib kelib o‘zini O‘zbek oyimning quchog‘iga otdi. O‘zbek oyim ham uni mahkam siqib quchoqlab olgan, yuzidan shap-shap o‘pib, aylanib, o‘rgilar va tikilib-tikilib nima uchundir yig‘lar edi...»

Garchi yozuvchi bu o‘rinda «nima uchundir» so‘zini ishlatga ham, kitobxon O‘zbek oyimning «nima uchun yig‘lashini» juda yaxshi tushunadi. O‘zbek oyimday sodda va sofdil ayol Kumushning go‘zalligini, uning bo‘lakcha jozibasini, tortinchoq, uyatchan tabassumini ko‘rganida o‘zining nohaqligini, unga nisbatan qilgan adolatsizliklarini, uni baxtsiz qilib qo‘yganini tushunmasligi mumkin emas edi. O‘zbek oyim, soddadil ayollarga xos bir sezgirlik bilan buni tushungan va o‘z qilmishidan pushaymon bo‘lib, ko‘z yoshi to‘kar va bu bilan Kumushdan kechirim so‘rar edi.

Shu o‘rinda adabiyotshunos olim Izzat Sultonning “... badiiy asardagi muallif nutqi dastavval axborot xarakterga egadir”, degan fikriga qo‘shilgan holda o‘z qarashlarimizni ham aytib o‘tsak. Bizningcha, muallifning nutqi “axborot xarakteridan” iborat bo‘lsa, asarning badiiy ta’sirchanligiga putur yetadi. Shunday ekan, yozuvchi muallif nutqida qahramonlarning ma’lum bir vaziyatdagi holati, milliy sharoit ta’sirida uning ruhiyatida sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni badiiy tasvirlaydi.

XX asr o‘zbek adabiy tili leksikasi xususiyatlari Abdulla Qodiriy, G‘afur G‘ulom, Oybek, Abdulla Qahhor asarlari til xususiyatlari misolida tadqiq etilgan. Bu tadqiqotlarda muallif tili leksikasi atroflicha tavsiflangan.

Bunday tadqiqotlar tilning rivojlanish jarayoni va o‘zgarishlarni: ma’no torayishi va kengayishi, istorizm, arxaizm, neologizmlar harakatini kuzatish uchun qulay sharoit yaratadi. Mana shunday xususiyat har bir muallif va davr tili uchun tadqiq etilsa ham, ular alohida-alohida monografiyalarda mavjud. Agar tadqiqotlar milliy korpusda yaxlit bir tizim asosida o‘z aksini topsa, istalgan leksemaning tarixiy taraqqiyot jarayonini turli muallif tili misolida yorqin ta-savvur qilish imkoniyati paydo bo‘ladi. Tilshunosligimiz oldida turgan endigi vazifa shu tadqiqotlarni birlashtirish asosida korpus yaratish. Bu vazifani amalga oshirish ikki bosqichni o‘z ichiga oladi:

1. Tilimiz tarixiy taraqqiyoti davrida til xususiyatlari tadqiq qilingan adiblar ijodiy merosi va tadqiqot natijasini korpus sifatida shakllantirish;

2. Shu paytgacha til xususiyati o'rganilmagan yozuvchi va shoirlar asari korpusini tuzish.

Yuqoridagi fikrlarimizdan ko'rinib turibdiki, Abdulla Qodiriyning barcha asarlari, xususan, "O'tkan kunlar" romani badiiy niyatiga mavzuni o'z ona yurti, ona xalqi tarixi, mentalitetidan kelib chiqib ifodalash orqali erishadi. Ikkinchidan, mavzu, g'oya, obraz yechimi islom ma'rifati hamda jadidchilik ta'limotiga yo'g'rilgan va bu esa milliylikni yanada chuqurlashtirgan.

Bundan tashqari, adib tilshunoslikdagi arxaizm va istorizmlardan keng foydalanib, o'zi yaratgan obrazlar xatti-harakatida, ularning faoliyatini tasvir-lashda oilaviy-maishiy muhit, xalqning urf-odatlar va marosimlaridan oziqlanib ijod qildi. Albatta, Abdulla Qodiriyning o'zi yaratgan obrazlarning realistik qiyofasini ishonarli aks ettirishda, romanlar konfliktini hayotiy asoslarda rivojlantirishda leksemaning tarixiy taraqqiyot jarayonini an'alariga murojaat etdi.

Adib asarlariga diqqat bilan yondashilsa, ularda xalq hayotiga oid lavhalar, ayniqsa, komik obrazlarni o'z asari tarkibiga singdirib yuborganligi sezilib turadi. Uning "O'tgan kunlar" romanidagi qiziqchi va masxarabozlarning san'ati real hayotidagi xalq tomosha san'atining roman tarkibiga mohirona singdirib yuborilganligining yorqin namunasi bo'la oladi.

Umumun olganda, Abdulla Qodiriyning nafaqat "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" romanlarini, "Obid ketmon" qissasi, balki "Ahvolimiz", "Fikr aylagil" "To'y", "Millatinga", kabi she'rlarida, "Uloqda", "Juvonboz", "Jinlar bazmi" kabi hikoyalarida, "Baxtsiz kuyov" dramalarida ham o'z davrida kop qo'llanilib hozirda yo'q bo'lib ketgan so'zlarni, ya'ni istorizmlardan va boshqa nom asosida ishlatilayotgan arxaizmlardan juda keng foydalangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Qahhor. Asarlar. T VI. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1970. 411 – bet.
2. O'.Nosirov. Ijodkor shaxs badiiy uslub, avtor obrazi. Toshkent: Fan,1981.109 -110 betlar
3. A.Qodiriy. "O'tgan kunlar" Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti,1974. 47- bet.
4. I.Sulton. Adabiyot nazariyasi. Avtor nutqi va personaj nutqi. Toshkent: O'qituvchi,1980.199 bet.
5. Botirova Sh.I. (2018). The Role of Artistic Literature In The Spiritual Development of Youth. Mirovaya nauka, 5(14), 26-28.
6. Botirova Sh.I. (2019). Poetics of artistic psychologism. Teoriya i praktika sovremennoy nauki, 2(44), 31-34.
7. Botirova Sh.I. (2018). Symbolic-figurative talk and psychological relations.
8. «Ekonomika i sotsium». 12(55), 114-118.